
**BOSHLANG'ICH TA'LIMDA ADABIY TAHLIL VA RAQAMLI
SAVODXONLIK TAMOYILLARI
ПРИНЦИПЫ ЛИТЕРАТУРНОГО АНАЛИЗА И ЦИФРОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
PRINCIPLES OF LITERARY ANALYSIS AND DIGITAL LITERACY IN
PRIMARY EDUCATION**

*Chirchiq davlat pedagogika universiteti
“Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim nazariyasi va amaliyoti”
kafedrası o'qituvchisi
Zayniddinova Muborak To'lagan qizi*

Annotatsiya: *Ushbu maqola adabiy tahlil va raqamli texnologiya elementlarini ayrim o'xshash va farqli jihatlarini o'rganib, ularni integratsion tamoyillarini ishlab chiqishga bag'ishlangan. Unda olimlarning adabiy tahlilga ta'riflari va raqamli savodxonlik bilan qiyosiy va uslubiy tahlili berilgan. Ushbu maqolaning yakuniy maqsadi bugungu raqamli ta'lim muhitida adabiy tahlil jarayonini takomillashtirishdan iborat.*

Аннотация: *Данная статья посвящена изучению некоторых сходных и отличительных аспектов литературного анализа и элементов цифровых технологий, а также разработке принципов их интеграции. В статье представлены определения литературного анализа, данные учёными, а также проведён сравнительный и методический анализ с цифровой грамотностью. Основная цель данной статьи заключается в совершенствовании процесса литературного анализа в современной цифровой образовательной среде.*

Abstract: *This article is devoted to studying some similarities and differences between literary analysis and elements of digital technologies, as well as developing their integration principles. It provides definitions of literary analysis given by scholars and presents a comparative and methodological analysis with digital literacy. The main objective of this article is to improve the process of literary analysis in today's digital educational environment.*

Kalit so'zlar: *Raqamli tahlil, adabiy tahlil, kompetensiya, integrativlik, interaktivlik, vizualizatsiya, individuallashtirish.*

Ключевые слова: *Цифровой анализ, литературный анализ, компетентность, интегративность, интерактивность, визуализация, индивидуализация.*

Keywords: *Digital analysis, literary analysis, competence, integrativeness, interactivity, visualization, individualization.*

KIRISH Hozirgi davrda jamiyatning raqamli transformatsiyasi ta'lim tizimida ham tub o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayoniga kirib kelishi pedagogik faoliyatni tashkil etish usullari va shakllarini yangilashni talab qilmoqda. Ayniqsa, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonida raqamli ta'lim muhitidan samarali foydalanish muhim ilmiy-pedagogik vazifa sifatida qaralmoqda. Chunki, zamonaviy o'qituvchi nafaqat fan bo'yicha chuqur bilimga ega bo'lishi, balki raqamli texnologiyalar yordamida o'quv jarayonini samarali tashkil etish ko'nikmalarini ham egallashi zarur. Boshlang'ich ta'lim tizimida adabiy asarlarni o'rganish va tahlil qilish o'quvchilarning badiiy tafakkurini rivojlantirish, estetik didini shakllantirish hamda mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR TAHLILI. Ta'limining kognitiv nazariyasiga ko'ra, o'quvchilarda bilimni samarali o'zlashtirish jarayoni axborotning vizual va verbal shakllarining uyg'un holda taqdim etilishi orqali amalga oshadi. O'zaro mazmunan bog'liq bo'lgan matn va tasvirlarning vaqt yoki makon jihatidan yaqin holda berilishi o'quvchilarda yaxlit va izchil ravishda aqliy rivojlanishga yordam beradi. Ushbu yondashuv ta'limining muhim didaktik tamoyillaridan biri bo'lib, uning ilmiy asoslari Richard E. Mayer tomonidan ishlab chiqilgan "Multimediya orqali o'qitish nazariyasi" da keng yoritilgan. Badiiy matn

mazmunini sxema, jadval, diagramma, xarita, konseptual grafikalar va boshqa vizual vositalar orqali ifodalash o'quvchilarning tushunish va tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Gunther Kress[1] va Theo van Leeuwen[2] multimodal savodxonlik nazariyasida vizual ma'lumotlarning tushunishga va interpretatsiyaga ta'siri haqida ta'kidlaydilar. Ularning fikricha, vizual elementlar matnni qabul qilish va tahlil qilish jarayonini boyitadi va tushinish qiyin bo'lgan tushunchalarni aniqroq idrok etishga yordam beradi.

Lev Vygotskiy [3] ijtimoiy-konstruktiv yondashuvda vizual materiallar orqali o'quv jarayonini qo'llashni ta'kidlaydi: diagramma, xarita yoki infografika yordamida o'quvchi murakkab g'oyalarni osonroq anglaydi va tahlil qiladi. Mazkur nazariyaga ko'ra, o'quvchi yangi bilimni o'zlashtirish jarayonida axborotni qabul qilish, uni ishchi xotirada qayta ishlash hamda mavjud bilimlar bilan integratsiyalash orqali bilim tizimini shakllantiradi.

M. Prensky [4] "digital natives" nazariyasida zamonaviy o'quvchilarning vizual va multimodal materiallar bilan ishlashga yuqori qobiliyatini ko'rsatadi. Raqamli vizualizatsiya o'quvchilarni faol ishtirokchi qiladi va o'rganish samaradorligini oshiradi. Biroq, John Sweller "Kognitiv yuklama nazariyasi" "Cognitive Load Theory" asarida bilim oluvchiga taqdim etilayotgan yangi ma'lumotlar tarkibida ortiqcha yoki asosiy mazmun bilan bevosita bog'liq bo'lmagan axborotlar, o'quvchining kognitiv tizimida ortiqcha yuklama hosil qilishi mumkin

ekanini kognitiv yuklama nazariyasi bilan bog'laydi. Unda o'quv materiallarini loyihalash jarayonida ortiqcha axborotlarni kamaytirish muhim metodik talab sifatida ko'rsatib o'tiladi.

METODOLOGIYA. Ta'lim jarayoniga raqamlashtirish texnologiyalarining joriy etilishi boshlang'ich sinflarda badiiy asarlarni o'rganish metodikasini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Elektron matnlar, raqamli ta'lim platformalari hamda interaktiv vositalar yordamida o'quvchilarning o'qish jarayoni va matnni idrok etish faoliyatini kuzatish, ularning individual o'qish strategiyalarini aniqlash hamda badiiy asarni tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlari kengaymoqda. Raqamli texnologiyalar makonida ushbu kompetensiyani rivojlantirish bir qator metodologik tamoyillarga asoslanib o'rganilmoqda. Shuningdek, raqamlashtirish sharoitida bilim oluvchi axborotni ikki asosiy vizual va verbal manbalar orqali qabul qilishi ilmiy jihatdan asoslangan. Mazkur nazariyaga ko'ra, tasvir va matnning o'zaro uyg'unligi o'quvchining idrok jarayonini yengillashtirib, bilimni yanada mustahkam o'zlashtirishga yo'naltirilishi alohida ta'kidlanadi. Shu nuqtai nazardan qaralganda, multimedia vositalariga asoslangan ta'lim jarayonida o'quv materiallarini ishlab chiqishda mazmunning ixchamligi, vizual va verbal axborotning uyg'unligi hamda ortiqcha ma'lumotlarni minimallashtirish muhim didaktik tamoyil sifatida namoyon bo'ladi. Bunday yondashuv o'quvchilarning kognitiv imkoniyatlarini hisobga olgan

holda ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi hamda bilimlarni tizimli va barqaror o'zlashtirish uchun zarur pedagogik sharoitni yaratadi.

Ta'lim jarayonida qo'llanilishi:

1. She'r, hikoya yoki roman mazmunini konseptual diagramma orqali tuzish.

2. Personajlar o'rtasidagi aloqani vizual xaritada ko'rsatish.

3. Voqealar zanjirini yoki sabab-oqibat bog'lanishini infografik shaklda tahlil qilish.

Adabiy tahlil kompetensiyasi bilan bog'lanishi:

Vizualizatsiya talabaning analitik fikrlash va interpretatsiya ko'nikmalarini rivojlantiradi. Matn mazmunini tuzilmaviy ravishda anglash, asosiy g'oya va obrazlarni ajratish imkonini beradi. Raqamli platformalarda interaktiv grafikalar orqali hamkorlik va refleksiya imkoniyatini oshiradi.

Individuallashtirish tamoyili- Bola shaxsiga individual yondashish hamda uning yosh va psixologik xususiyatlarini hisobga olish pedagogika va psixologiya fanlarida muhim nazariy asoslardan biri hisoblanadi. Bu masala ko'plab olimlar tomonidan turli pedagogik va psixologik nazariyalar doirasida o'rganilgan.

O'zbek pedagogik tafakkurida bolaning ahloqiy – ta'limiy tarbiyasiga individual yondashuv masalasi muhim o'rin tutishini Abdulla Avloniy o'zining pedagogik qarashlarida keng yoritgan [5]. Ta'lim jarayonida har bir bolaning yosh xususiyatlari, qobiliyati va tarbiyaviy ehtiyojlarini hisobga olish zarurligini ta'kidlagan va bolaga individual

yondashuv asosida ta'lim berish g'oyasini ilgari surgan. Bolaning individual xususiyatlariga alohida e'tibor qaratish afzalliklarini asoslagan L.Vygotsky, A.Makarenko hamda K. Ushinskylarning ilmiy qarashlari bugungi kunda ham o'z dolzarbligini saqlab qolgan bo'lib, zamonaviy raqamlashtirilgan ta'lim muhitida yanada keng imkoniyatlar orqali namoyon bo'lmoqda. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga badiiy asarni raqamli texnologiyalar asosida o'rgatishda individuallik tamoyili muhim didaktik prinsip sifatida qaraladi. Mazkur tamoyil ta'lim jarayonini tashkil etishda har bir o'quvchining individual xususiyatlari, qobiliyati, qiziqishlari, o'qish tezligi va idrok etish darajasini hisobga olishni nazarda tutadi. Boshlang'ich ta'limda badiiy asarni tushuntirish jarayonida o'quvchilarning tafakkuri, tasavvur qilish qobiliyati hamda o'qishga bo'lgan qiziqishi turlicha bo'lgani sababli, o'qitish jarayonini individuallashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonida individuallik tamoyilini amalga oshirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Elektron darsliklar, interaktiv taqdimotlar, multimediya vositalari, audiokitoblar va raqamli ta'lim platformalari orqali o'quvchilar badiiy matnni o'z ehtiyojlari va qabul qilish darajasiga mos holda o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Masalan, ayrim o'quvchilar badiiy matnni audio shaklda tinglab yaxshiroq tushunsa, boshqalar tasvir, animatsiya yoki grafik elementlar orqali asar mazmunini chuqurroq anglaydi. Shu jihatdan raqamli vositalar o'quvchilarning individual

o'rganish uslublarini hisobga olishga xizmat qiladi.

Amerikalik pedagog olim Richard E. Mayer multimedia vositalaridan foydalanish o'quvchilarning bilimni qabul qilish jarayonini faollashtirishini va murakkab axborotni osonroq tushunishga yordam berishini asoslab bergan [6]. Uning multimedia o'qitish nazariyasiga ko'ra, matn, tasvir va audio elementlarning uyg'unligi o'quvchilarning individual idrok jarayonini qo'llab-quvvatlaydi. Shuningdek, adabiy matnlarni raqamli muhitda tahlil qilish masalalari bo'yicha tadqiqotlar olib borgan olimlardan biri Franco Moretti bo'lib, u adabiy matnlarni yangi texnologiyalar yordamida o'rganish adabiyotshunoslik va ta'lim metodikasida yangi imkoniyatlar yaratishini ta'kidlaydi. Bunday yondashuv o'quvchilarning matnni tahlil qilish, mazmunini mustaqil anglash va turli talqinlarni shakllantirish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Boshlang'ich sinflarda badiiy asarni raqamli texnologiyalar yordamida tushuntirishda individuallik tamoyiliga tayanish o'quvchilarning shaxsiy imkoniyatlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Natijada o'quvchilarda badiiy matnni idrok etish, tahlil qilish va mustaqil fikr bildirish ko'nikmalari shakllanadi hamda ularning o'qish savodxonligi rivojlanadi.

NATIJA. Ushbu tadqiqot yuzasidan o'rganilgan adabiyotlar tahlili va ishlab chiqilgan tamoyillarga asoslanib bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining adabiy tahlil kompetensiyasini rivojlantirishda tamoyillarning funksional ta'siri jadval ko'rinishida taqdim etiladi.

XULOSA. Raqamli muhitni adabiy tahlil jarayoniga integratsiya qilishda ikkala yondashuvning metodologik tamoyillarini shakllantirish talabalarni nafaqat tahlilni mukammal egallashga, balki global raqamli makonga kirishga tayyorlaydi. Bu jarayonda adabiy matnlarni integrativlik, interaktivlik, vizualizatsiya, individual-

lashtirish hamda ijodiy faoliyatga yo'naltirilganlik tamoyillari asosida o'rganish tahlil jarayonining samaradorligini oshirib, talabalarda kompleks analitik va interpretativ kompetensiyalarning rivojlanishiga xizmat qiladi.

Tamoyil	Kognitiv komponent	Analitik komponent	Interpretativ komponent	Refleksiv komponent
Integrativlik	Fanlararo bilimlarni uyg'unlashtiradi	Matn elementlarini tizimli tahlil qilishni rivojlantiradi	Badiiy mazmunni keng kontekstda talqin qilishni kuchaytiradi	Tahlil natijalarini umumlashtirishni rag'batlantiradi
Interaktivlik	Bilimlarni faol o'zlashtirishni ta'minlaydi	Muammoli savollar asosida tahliliy fikrlashni rivojlantiradi	Turli talqinlarni muhokama qilish orqali interpretatsiyani boyitadi	Jamoaviy muhokama orqali o'z fikrini qayta baholash imkonini beradi
Vizualizatsiya	Matn strukturasi ko'rish orqali idrokni kuchaytiradi	Sujet va obraz tizimini grafik tahlil qilish imkonini beradi	Badiiy mazmunni vizual interpretatsiya qilishni osonlashtiradi	Tahlil jarayonini vizual refleksiya qilish imkonini yaratadi
Individuallashtirish	Individual o'rganish strategiyasini shakllantiradi	Mustaqil tahlil qilish ko'nikmasini rivojlantiradi	Shaxsiy talqin yaratishga imkon beradi	O'z tahlilini mustaqil baholash ko'nikmasini shakllantiradi
Ijodiy faoliyatga yo'naltirilganlik	Ijodiy tafakkur va tasavvurni faollashtirib, badiiy matnni yangicha idrok etishga yo'naltiradi.	Asar tarkibidagi vositalarni noodatiy yondashuv asosida tahlil qilishni rivojlantiradi.	Badiiy g'oyani muallif konsepsiyasi va shaxsiy tasavvur uyg'unligida talqin etishga imkon yaratadi.	Tahlil jarayonida yangi g'oya va ijodiy yechimlarni ishlab chiqishga rag'batlantiradi.

XULOSA. Raqamli muhitni adabiy tahlil jarayoniga integratsiya qilishda ikkala yondashuvning metodologik tamoyillarini shakllantirish talabalarni nafaqat tahlilni

mukammal egallashga, balki global raqamli makonga kirishga tayyorlaydi. Bu jarayonda adabiy matnlarni integrativlik, interaktivlik, vizualizatsiya, individual-

lashtirish hamda ijodiy faoliyatga kompleks analitik va interpretativ yo‘naltirilganlik tamoyillari asosida kompetensiyalarning rivojlanishiga o‘rganish tahlil jarayonining xizmat qiladi. samaradorligini oshirib, talabalarda

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Kress, G. R., & Van Leeuwen, T. Multimodal discourse: The modes and media of contemporary communication. – London; New York: Arnold & Oxford University Press, 2001. – 142 p.
2. Kress G., van Leeuwen T. Reading Images: The Grammar of Visual Design. – London: Routledge, 1996. – 288 p.
3. Vygotsky L.S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008. – 176 p.
4. Prensky, M. (2010). Teaching Digital Natives: Partnering for Real Learning. Thousand Oaks: Corwin Press. – 224 p.
5. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti, 2004. – 96 b.
6. Mayer R.E. Multimedia Learning. – New York: Cambridge University Press, 2001. – 272 p.
7. Bruner, J. The Process of Education. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1960. – 97 p.
8. Dewey, J. Democracy and Education. – New York: Macmillan, 1916. – 102 p.
9. Gold, M. K. (ed.). Debates in the Digital Humanities. – Minneapolis: University of Minnesota Press, 2012. – 504 p.
10. Siemens, G. Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age // International Journal of Instructional Technology and Distance Learning. – 2005. – Vol. 2, No. 1. – P. 3–10.
11. Yo‘ldoshev Q., Yo‘ldosheva M. Badiiy tahlil asoslari. – Toshkent: Mumtoz so‘z, 2016. – 160 b.